

BUKU PANDUAN

REDMINE

FEBRUARI 2023

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Pembuatan

Buku Panduan ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi *system software* Redmine untuk *User* maupun Admin secara mendetail dan menyeluruh
2. Sebagai acuan serta panduan untuk penggunaan aplikasi *system software* Redmine ini

1.2. Deskripsi Umum Aplikasi

Redmine merupakan *project management tool* berlisensi *open source* yang desain untuk membantu semua tim manajemen proyek agar memiliki produktivitas yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Sistem Redmine dilengkapi dengan berbagai *plugin* yang sangat berguna dan dapat membantu pengguna untuk membuat manajemen proyek mereka semakin berjalan lancar. Redmine sangat mendukung *multiple project*. Jadi kita bisa menginstal Redmine di perusahaan untuk mengelola semua proyek yang sedang berjalan.

BAB II

FITUR-FITUR PADA REDMINE

Redmine memiliki fitur-fitur sebagai berikut :

1. **Kolaborasi menggunakan Wiki dan Forum per proyek**, hal tersebut memungkinkan user untuk berkontribusi ke database informasi proyek. Salah satu faktor kunci untuk keberhasilan proyek adalah tersedianya informasi secara merata bagi setiap member proyek.
2. **Chart**, dapat menampilkan grafik sehingga membantu proses analisa situasi dan kondisi proyek, terdapat fitur Gantt Chart dan Calendar.
3. **Data gathering**, terdapat fitur input secara live dan real time project dari seluruh user.
4. **Multi proyek**, mendukung untuk menangani multi proyek.
5. **Multi Bahasa**, mendukung 34 bahasa.
6. **Notifikasi**, mendukung notifikasi dari email maupun.
7. **Feeds**, seperti perubahan issue/task, aktivitas proyek, berita.

8. **SCM (Source Code Management)**, mendukung, integrasi source code management SVN, Git.
9. **Mercurial, CVS, Bazaar dan Darcs**
10. **Access Control dan Keamanan**, konfigurasi role dan permission untuk setiap user dan group.
11. **Time tracking**, user dapat melakukan input timetracking untuk aktivitas mereka.
12. **Notifikasi Email.**
13. **Document and File Management.**
14. **Integrasi dengan LDAP (Active Directory, OpenLDAP).**
15. **Activity History terhadap masing-masing user didalam issue.**

BAB III

MENU DAN CARA PENGGUNAAN

3.1 CARA LOG IN & USER GUIDE

1. Pertama, akses halaman Redmine yang telah didaftarkan dan diaktifkan oleh instansi terlebih dahulu. Pilihan *Lost Password* hanya akan muncul apabila administrator mengaktifkannya.

1.1. Halaman Sign In Redmine PPTIK

2. Lalu, *login* menggunakan akun yang telah didaftarkan dan diaktifkan oleh admin.

1.2. Login Username & Password Redmine PPTIK

3. Setelah berhasil *login* dengan memasukkan *username* dan *password* maka akan muncul halaman utama Redmine dari perusahaan Anda.

1.3. Home Redmine PPTIK

4. Lalu, dipojok kanan atas terdapat kolom *search* apabila ingin mencari proyek – proyek yang telah dibuat.

1.4. Kolom Search Redmine PPTIK

5. Lalu, dipaling atas terdapat *My Page* yang menampilkan berbagai blok informasi tentang proyek – proyek Anda.

1.5. My Page Redmine PPTIK

6. Lalu, tinjauan proyek – proyek yang telah dikerjakan akan memberi Anda gambaran tentang keseluruhan proyek.

1.6. Project Redmine PPTIK

1.7. Project Overview

1.8. Project Activity

Home My page Projects Administration Help Logged in as Ratuameilia My account Sign out

01-Tata Kelola Organisasi - 0101 Prosedure Pengendaian SOP&Arsip Search: 0101 Prosedure Pengendaian

Overview Activity Issues Spent time Gantt Calendar News Documents Wiki Files Settings

Support #1221 **OPEN** Edit Log time Watch Copy

Watches (6) Add

afania pptik Sintia pptik Vitradisa Pratama yugi andi Agus Sukoco Ary Setijadi

Planning Untuk Pertemuan dengan All Team Developer
Added by Vitradisa Pratama 19 days ago. Updated 19 days ago.

Status: New Start date: 26/01/2022
Priority: Normal Due date: 31/01/2022 (14 days late)
Assignee: Vitradisa Pratama % Done: 0%
Estimated time: 5.00 h

Description: [Quote](#)
Rencanakan pertemuan dengan semua team developer untuk pertemuan terkait standarisasi developer

Subtasks: [Add](#)

Related issues: [Add](#)

History Property changes

Updated by Vitradisa Pratama 19 days ago #1
Assignee set to Vitradisa Pratama

Edit Log time Watch Copy
Also available in Atom PDF

1.9. Issue Tracking

Home My page Projects Administration Help Logged in as Ratuameilia My account Sign out

01-Tata Kelola Organisasi - 0101 Prosedure Pengendaian SOP&Arsip Search: 0101 Prosedure Pengendaian

Overview Activity Issues Spent time Gantt Calendar News Documents Wiki Files Settings

Issues [New issue](#)

Filters: Status: open Add filter

Options

Apply Clear Save custom query

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
<input type="checkbox"/>	1221	Support	New	Normal	Planning Untuk Pertemuan dengan All Team Developer	Vitradisa Pratama 26/01/2022 02:41 PM
<input type="checkbox"/>	679	Support	New	Normal	Implementasi SMK untuk Desa	12/10/2022 10:08 AM
<input type="checkbox"/>	671	Support	New	Normal	membuat FTP	adean darwanto 12/10/2022 09:34 AM
<input type="checkbox"/>	661	Support	New	Normal	membuat list file pekerjaan	adean darwanto 11/10/2022 05:08 AM
<input type="checkbox"/>	659	Support	New	Normal	membuat list file masing masing	diko diko 11/10/2022 05:05 AM
<input type="checkbox"/>	658	Support	New	Normal	Membuat List File Panclut	Sintia pptik 11/10/2022 04:55 AM
<input type="checkbox"/>	657	Support	New	Normal	Mensiukan penyimpanan Raw dan Final Dokumen Marketing (AADD)	Vitradisa Pratama 28/11/2022 03:15 PM
<input type="checkbox"/>	654	Support	New	Normal	Membuat List Arsip Berkas Setiap Team	afania pptik 11/10/2022 05:00 AM

(1 - 8/8) Also available in: Atom CSV PDF

Powered by Redmine © 2006-2022 Jean Philippe Lang

1.10. Issue List

Home My page Projects Administration Help Logged in as Ratuameilia My account Sign out

06-Research & Development - 06.06 Riset kerjasama Antar Perguruan Tinggi - Tugas Akhir ASMTB Search: Tugas Akhir ASMTB

Overview Activity Issues Spent time Gantt Calendar News Documents Wiki Files Settings

Reports

Tracker

	open	closed	Total
Bug	4	-	4
Feature	-	-	-
Support	-	-	-
Workflow	-	-	-
Maintenance & Repair	-	-	-

Version

	open	closed	Total
[none]	4	-	4

Category

	open	closed	Total
[none]	4	-	4

Priority

	open	closed	Total
Immediate	-	-	-
Urgent	-	-	-
High	-	-	-
Normal	4	-	4
Low	-	-	-

Assignee

	open	closed	Total
afania pptik	-	-	-
Agus Sukoco	-	-	-
chandra chandra	-	-	-
Deischa Rizqita	-	-	-
Marchello Rahadian	1	-	1
Ratuameilia	-	-	-

1.11. Issue Summary

7. Lalu, pelacakan waktu memungkinkan pengguna untuk melacak berapa jam kerja yang dicatat untuk masalah atau proyek – proyek tertentu.

The screenshot shows the Redmine Overview page. It features two main sections: 'Issue tracking' and 'Time tracking'. The 'Issue tracking' section contains a table with columns for 'open', 'closed', and 'Total' issues across different categories. The 'Time tracking' section shows 'Estimated time' and 'Spent time' both at 0.00 hours.

	open	closed	Total
Bug	4	0	4
Feature	0	0	0
Support	0	0	0
Workflow	0	0	0
Maintenance & Repair	0	0	0

Time tracking summary:
• Estimated time: 0.00 hour
• Spent time: 0.00 hour

This screenshot shows a detailed view of the 'Time tracking' section. It displays the same summary as the previous screenshot: 'Estimated time: 0.00 hour' and 'Spent time: 0.00 hour'. Below the summary are links for 'Log time', 'Details', and 'Report'.

1.12. Time Tracking Redmine PPTIK

The screenshot shows the 'Spent time' form in Redmine. The form includes fields for 'Issue', 'User' (set to '<< me >>'), 'Date' (02/14/2023), 'Hours', 'Comment', and 'Activity' (set to 'Please select'). There are 'Create', 'Create and add another', and 'Cancel' buttons at the bottom.

1.13. Spent Time Details Redmine PPTIK

1.14. Spent Time Report Redmine PPTIK

8. Lalu, *Gantt Chart* menampilkan masalah yang memiliki tanggal mulai dan tanggal jatuh tempo atau ditetapkan ke versi dengan tanggal.

1.15. Gantt Chart Redmine PPTIK

9. Lalu, di Kalender memberikan ikhtisar proyek saat ini sebagai tampilan bulanan. Tampilan ini menampilkan semua masalah yang setidaknya memiliki tanggal mulai dan menunjukkan tanggal mulainya dan (jika tersedia) tanggal jatuh temponya. Kalender juga menampilkan semua versi yang memiliki tanggal jatuh tempo.

1.16. Calendar Redmine PPTIK

10. Lalu, di area berita Anda dapat menerbitkan item berita tentang proyek atau subjek apa pun yang Anda sukai.

1.17. News Redmine PPTIK

11. Lalu, dokumen adalah modul yang tersedia untuk proyek di Redmine.

1.18. Documents Redmine PPTIK

12. Lalu, setiap proyek dapat memiliki modul *File* yang diaktifkan atau dinonaktifkan melalui menu pengaturan.

1.19. File Redmine PPTIK

13. Terakhir, anggota yang memiliki izin yang diperlukan dalam proyek dapat mengkonfigurasi proyek di *tab* pengaturan proyek.

1.20. Settings Redmine PPTIK

3.2 CARA MEMBUAT PROJECT BARU

1. Pertama jika ingin membuat proyek baru, klik pojok kanan atas bertuliskan *New Project* sebelah kiri *Administration*.

2.1. Add New Project Redmine PPTIK

2. Lantas, akan muncul bagian-bagian yang perlu diisi seperti nama proyek, deskripsi proyek, serta sub-proyek. Isi harus sesuai dengan proyek yang berkaitan. Klik pada box *Public* apabila ingin proyek bersifat publik dan orang-orang dapat ikut serta di dalamnya, namun apabila ingin bersifat private maka tidak perlu di klik. Pada bagian modul, checklist hal-hal yang sekiranya diperlukan. Setelah dikiranya sudah lengkap, silahkan klik *Create*. Tenang saja, proyek ini masih dapat diedit meskipun sudah terbuat.

2.2. Mengisi Data New Project Redmine PPTIK

2.3. Memilih Subproject Redmine PPTIK

3.3 CARA MENAMBAHKAN ISSUE

1. Setelah membuat project, kita perlu menambahkan tugas-tugas atau *issue* ke dalam *project* tersebut. Pada bagian *Issues* yang terletak di samping bagian *Activity*, akan muncul issue-issue yang telah dibuat dan Anda bisa menambahkan *issue* baru. Apabila belum membuat *issue* sama sekali maka kita juga dapat menambahkannya dengan cara meng-klik tanda tambah hijau bertuliskan *New Issue* pada pojok kanan atas.

3.1. Add New Issues

- Kemudian, akan muncul bagian-bagian yang perlu diisi seperti bagian dari proyek mana *issue* yang akan dibuat, **Tracker Issue**, **Subject Issue**, **Deskripsi Issue**, **Status Issue**, **Priority Issues** dimana jenis issue tergantung tingkat urgensi dari issue tersebut, **Assignee Issue** atau penerima tugas, **File** yang bisa diupload apabila tugas berupa dokumen telah selesai dibuat, dan terakhir pilih **Watcher** atau pengawas tugas dari *issue project* tersebut. Setelah dikiranya sudah lengkap, silahkan klik **Create**. Tenang saja, issue ini masih dapat diedit meskipun sudah terbuat sama seperti *Project*.

3.2. Mengisi Data New Issues

- Lantas akan muncul tampilan seperti pada gambar dibawah ini, Anda maupun **Watcher** dapat senantiasa melihat *progress* terkait *issue* tersebut hingga tiba waktunya *deadline*. Status *issue* akan berubah menjadi **Closed** apabila tugas telah selesai.

3.3. New Issues Berhasil

3.4 CARA MENAMBAHKAN BEBERAPA PERSONIL DI SUBTASKS

- Pergi ke salah satu *issue project* yang hendak ditambahkan *subtasks* ke dalamnya. Setelah itu, akan ada beberapa kategori dan klik *add* pada baris kategori *subtasks* untuk menambahkan *issue* baru.

4.1. Tampilan Issue Project

- Setelahnya, akan muncul bagian-bagian yang perlu diisi sama seperti ketika Anda membuat *issue* pada langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila dirasa sudah lengkap, klik *create*.

4.2. Mengisi Data Issue pada Subtasks

- Issue telah berhasil dibuat apabila muncul pada tampilan *issue project* awal pada bagian *Subtasks*.

4.3. Issue berhasil dibuat dalam Subtasks

- Apabila hendak membuat beberapa issue dalam subtasks, Anda tinggal kembali mengklik Add dan mengulangi langkah-langkah sebelumnya sesuai dengan issue yang hendak dibuat. Maka, nantinya akan muncul beberapa *subtasks* yang telah Anda buat pada halaman *issue project* awal.

4.4. Tampilan beberapa Issue yang berhasil dibuat dalam Subtasks